

LOGOPEDIYA FANINING MAXSUS PEDAGOGIKA FANLARI BILAN UZVIY BOG'LIQLIGI

Yangibayev Bekzod Abdaz o'g'li

*Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti
Defektologiya (logopediya) yo'nalishi talabasi.*

Kalit so'zlar: Oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tiflopedagogika, kommunikatsiya, differensial, nutq, kinestetik, analizator.

Ushbu maqola logopediya fani haqida bo'lib, logopediya qanday sohaligi kimlar bilan ishlashi maxsus pedogogikaning boshqa fanlari (oligofrenapedagogika, surdopedagogika, tiflopedagogika) fanlari bilan bog'liqligi, olib boriladigan ishlari va bu fanlarni ma'nosi, qanday bolalar bilan ishlashi ularni nutq kamchiliklarini bartaraf etish haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Yurtboshimiz ta'lim va tarbiya maskanlarini rivojlantirish borasida shunday deb aytadi: "Ammo eng avvalo bolalar bog'chasidan boshlab oliy maktablarimiz, texnikumlar, kasb hunar-texnika bilim yurtimizda, maktablarimizda barcha zarur sharoitni yaratmoq kerak" Mustaqilligimizning dastlabki davrdan boshlab ta'lim maskanlarini jahon talablari darajasida rivojlantirishga qaratilgan islohatlar amalga oshirilayotganligi fikrimiz dalilidir. "Aqliy va jismoniy jihatdan imkoniyati cheklangan bolalarning alohida ehtiyojlari e'tiborga olinadi, ta'lim, kasb-kor tayyorgarligi, tibbiyot, sog'liqni tiklash, imkoniyati darajasida bolani ijtimoiy hayotga jalb etishga, shaxsning rivojlanishi, jumladan madaniy va ma'naviy kamol topishiga olib keladi". Ushbu misralar "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunidan olingan. Shu misralarga asosan O'zbekistondagi alohida ehtiyojga muhtoj bolalar ham qonunda belgilangan tartib asosida foydalana oladi. Shunday ekan ular bilim, ta'lim va tarbiya bilan birgalikda sport, musiqa, rassomchilik va boshqa ko'pgina mashg'ulotlar bilan ham shug'ulana oladi. Bunday bolalar bilan maxsus pedagoglar ishlashadi.

"Logopediya" termini grekcha logos (so'z, nutq) peydeo (tarbiyalayman, o'qitaman) so'zlaridan tashkil topgan bo'lib, to'g'ri "nutqni tarbiyalash" ma'nosini bildiradi. Logopediya bu - nutq buzilishlari haqidagi maxsus ta'lim va tarbiya vositasida nutuq buzilishlarini o'rganish, tuzatish oldini olish nutq kamchiliklarini bartaraf etuvchi pedogogik fan hisoblanadi. Nutqdagi nuqsonlarni tuzatish dastlab yevropa mamlakatlarida 17-asrda surdopedagogikaga tegishli ilmiy ishlarda tadqiq eta boshladi. 19-asrda logopediya sohasiga o'zgacha fan sifatida qarala boshlandi. Ammo bu paytlarda tibbiyot sohasi degan tushunchalar ham bor edi. Asta-sekin bu sohani nutq faoliyati haqidagi fanligi haqida ilmiy tasavvurlar kengayib bordi va bu yo'nalish tubdan o'zgardi. Pedagogika mazmuni birinchi o'ringa qo'yiladigan bo'la boshladi. 20-asrga kelib mustaqil fan sifatida shakillandi, uning maqsad va vazifalari, metodik asoslari yaratila boshlandi. Hozirgi zamonaviy logopediya maktabgacha yoshli, maktab logopediyasi, o'smirlar va katta yoshdagilar logopediyasiga bo'linadi.

Logopediya fani boshqa fanlar ya'ni maxsus pedagogikaning boshqa sohalari bilan ham uzviy bog'liq bo'lib ular bilan hamkorlikda ishlar olib boradi. Maxsus pedagogika fanlariga Oligofrenapedogogika, surdopedagogika va tiflopedagogika fanlari misol bo'la oladi. Bularning xar birining o'z vazifasi bor. Masalan:

1. Oligofrenapedogogika - aqli zaif bolalarni tarbiyalash va o'qitish haqidagi fan bo'lib maxsus pedagogikaning bir qismi bo'lib hisoblanadi.
2. Surdopedagogika- (lotincha "surdus"- so'zidan olingan bo'lib "karlik" degan ma'noni bildiradi) maxsus pedagogikaning bir tarmog'i bo'lib, eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslar ta'lim-tarbiyasi masalalari hamda muamolari bilan shug'ullanuvchi fandır.
3. Tiflopedagogika- (grekcha typos so'zidan olingan bo'lib, ko'r va pedagogika ma'nolarini anglatadi) ko'rish jarayoni chuqur buzilgan shaxslarni tarbiyalash va o'qitish muamolarini ishlab chiqaruvchi maxsus pedagogikaning bo'limi hisoblanadi.

Logopediyani maxsus pedagogika fanlari bilan birgalikda ishlashiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aqli zaif bolalarda nutq buzulishi va uni me'yoriga keltirish xususiyati oliy nerv faoliyati hamda psixik rivojlanishning o'ziga xos tomonlari bilan belgilanadi. Aqli zaif bolalarda bilish faoliyatining oliy shakillarini yaxshi rivojlanmaganligi fikirlashning yuzakligi, nutqni sekin rivojlanishi va sifat jihatidan o'ziga xosligi, xatti-harakatni so'z orqali nazorat qilishni izdan chiqishi hissiy-irodaviy sohani to'laqonli emasligi kuzatiladi. Aqli zaif bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish jarayonida V.G. Petrova ularning nutq buzulishlari sabablari hisoblangan ko'pgina faktorlar yig'indisini, ajratib, aqli zaif bolalar nutqining buzilishi va anomal rivojlanishning asosiy sababi bilish faoliyatining rivojlanmaganligidir, deb e'tirof etadi. Aqli zaif bolalarda nutqiy bayon qilish turli darajada buziladi (mazmunan, til jihatdan, sensormotor). Eng rivojlanmaganlari murakkab darajalar (mazmun, tilga oid) hisoblanadi. Ular yuqori darajada shakllangan tahlil harakatlar, sintez, umumlashmalikni talab etadi. Yordamchi maktablarda tovush talafuz qilishdagi nuqsonlar o'rta maktablarga qaraganda ko'proq uchraydi. Ular asosida bir emas, balki qator sabablar borki, bularga: idrok qilish, faoliyatning rivojlanmay qolishi, nutq-eshitish differentsiatsiyasining shakllanmasligi, nutqiy matorikaning buzulishi, artikulatsion apparatning tuzulishidagi buzulishlardir. Aqli zaif bolalarning nutqi ko'p hollarda ma'nosiz, tushunarsiz va emotsional bo'yoqsiz bo'ladi. Ba'zilarida nutq sekinlashgan, ba'zilarida esa aksincha tezlashgan, shu bilan birgalikda, bollarning ovozi past, ba'zilariniki chinqiroq bo'lishi kuzatiladi. Aqli zaif bollarda tovush tallafuzini to'g'irlash, normal rivojlangan bollarga nisbatan uzoq davom etadigan jarayon hisoblandi. Aqli zaif bollarda nutq buzulishining tavsiflariga so'zlarni gramatik buzulishlarini, yozma nutq buzulishlari, bog'lanishli nutq buzulishi, leksikalik nutq buzulishi, nutqni fonetik tomondan buzulishlari kabi nutq kamchiliklarida maxsus pedogog logopedning ishlari orqali nutqni to'g'irlash mumkun.

Eshitish qobiliyatida nuqsoni bor bolalar maktabga borishganda yangi sharoit bilan tanishish, yangi do'stlar, bularning hammasi bolalarga o'zaro muloqatga kirishishni talab etadi. Maktabning pedagog ishchi gurux a'zolari Surdopedagog, logoped, tarbiyachilar o'z vazifasini mukkamal bajarishsa bu bolalarda ijobiy natijaga erishsa bo'ladi. Maktablarda so'zlashuv nutqiga yaxshi ahamiyat berilgan bo'lsa, butun pedagogik jamoa faoliyati nutqini muloqat vositasi sifatida o'qitishga qaratilgan bo'lsa, bunda bolalar kommunikatsiyasining bu turidan ko'proq foydalaniladilar. Jonli muloqatdan nato'g'ri foydalanish bolalarda imo-ishora yo'lini tanlashga olib keladi. Albatta buning oldini olish maqsadida maktablarda surdopedagoglar bilan logopedlar birgalikda ishlar amalga oshirishmoqda. Ba'zi bolalardagi sensor (eshitish yoki ko'rishni pasayishi) va aqliy rivojlanishdagi qo'pol kamchiliklar, shuningdek bolalar miya falajlanish kasaligida kuzatiladigan harakat sferasidagi buzulishlar bolalar nutqining hamma komponentlarini (talaffuz,leksik-gramatik) rivojlanmay qolishga olib kelishi mumkin, barcha holatlarda bular o'ziga xos etiopatogenetik xususiyatga ega bo'lganligi sabab, korreksion ta'sir etish metodlarini defferensial qo'llashni talab etadi.

Eshitishida kamchiligi bo'lgan bolalar bilan logoped ishlaganda logopedik ta'sir eshitishi qisman pasaygan zaif eshituvchi bolalar bilan olib boradigan ishda samarali qo'llanish mumkin. F. F. Rau, L.V. Neyman va V.I Beltyukovlarning ta'riflashicha, "zaif eshitish deb eshitishning shunday pasayishiga aytiladiki, bunda nutqni idrok qilishda qiyinchiliklar tug'iladi, biroq maxsus yaratilgan shart sharoitlarda (ovozni kuchaytirish, gapiruvchining bevosita quloqqa yaqin kelishi, tovush kuchaytiruvchi asboblarni qo'llash va hakazo) eshitishi yordamida nutqiy muloqotga kirishish mumkin bo'ladi. Zaif eshituvchi bolalar karlardan farqli bo'lishadi. Kar bolalarga tovush kuchaytirgich asboblardan foydalanilsa ham nutqni idrok qilish imkoniyati bo'lmaydi. Zaif eshituvchilarda nutq rivojlanmaganligining muhim ko'rinishlaridan biri, agramatizmlarda ifodalanuvchi nutqning gramatik qurilishni shakllanmaganligi hisoblanadi. So'zning to'g'ri gramatik shaklini o'zlashtirishga eshituv idrokining noaniqligi to'sqinlik qiladi. Bunda so'z tugallanmalari zaif eshituvchilar tomonidan noaniq idrok qilinadi. Zaif eshituvchi u yoki bu tovushlarning (juft tovushlarni) eshitish differentsiatsiyasini tarbiyalashning ko'pincha butunlay imkoni bo'lmaydi. Og'zaki nutqda tovush almashtirishlarni va yozuvda mos keluvchi harf almashuvlarini bartaraf etish, bunday hollarda, kompensator usullarini qo'llash hisobigagina

erishish mumkin. Xususan og'zaki farqlanmaydigan (s va sh) tovushlarini bolaning tovush talafuzida to'g'ri tarbiyalashda tovush artikulyatsiyasining ko'ruv tasavvuri va artikulyatsion organlar holatini sezish, ya'ni kinestetik sezgiga tayaniladi. Aynan shu tovush haqidagi ko'ruv kinestetik tasavvurlar, yozuvdagi mavjud harf almashirishlarni bartaraf etish bo'yicha olib boriladigan ishlarga ham asos bo'lishi mumkin. Biroq, kompensatsiyaning bunday yo'li bolaga tanish so'zni to'g'ri yozishni ta'minlaydi, u holda notanish so'zlarni yozishda avvalgidek xatolar uchraydi. Kombinatsiyalashgan nuqsonlar soning o'sishi, ularni differensial tashxislashni mukammallashtirish va nafaqat o'qitishning o'ziga xos usullarini, balki logopedik ta'sirini qo'llashni talab etadi. Ko'rish qobilyati buzilganda bolani rivojlanishida ko'pgina ikkilamchi buzilishlar yuzaga keladi. Bilish jarayonlari (idrok, tasavvur, ko'rgazmali obrazli taffakur) sustlashadi, jismoniy tomnlama esa (tezlik, aniqlik, kordinatsiya, harakat sur'ati, hadakar aktlari o'lchamlari buziladi) ijtimoiy tajriba eggalash cheklanadi. Ko'rish analizatorining faoliyati buzilganligi sababli ko'r va zaif ko'ruvchi bolalarning nutqiy rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu nutqda o'z aksini topadi. Hozirgi paytda ko'r va zaif ko'ruvchi bolalardagi nutq kamchiligi murakkab nuqson ekanligi hamda nutq va ko'rish faoliyatining sustligining o'zaro bog'liqligi nazariy va amaliy izlanishlarda isbotlangan. Statistik ma'lumotlarga qaraganda nutq kamchiliklari ko'ruvchi bolalarga nisbatan ko'rishda chuqur kamchiligi bor bolalarda ko'proq uchraydi. Ko'rish nuqsonlari tug'ma yoki orttirilgan bo'ladi. Tug'ma yoki erta ortirilgan ko'rish nuqsoni nutqning rivojlanmasligiga asosiy sabab bo'lib, boshqa patologik omillarning mavjudligiga qarab ta'siri kuchayishi yoki kuchini yo'qotishi mumkin. Ko'r va zaif ko'ruvchi bolalarning nutqidagi kamchiliklarni o'rganish nafaqat nutqning hamma komponentlari, balki ko'pgina nonutqiy funksiyalarni hisobga olish shu bilan birga tahlil qilishni talab etadi. Bu kompleks logopedik tekshirish metodikasini tashkil etadi. Kompleks tekshirish metodikasining o'ziga xos tomoni shundan iboratki bu bolalardagi nutq kamchiliklari va ularni keltirib chiqaruvchi sabablarni o'rganish ko'rish qobilyati, qabul qilish usullari va bundan kelib chiqqan holda materiallarni uzatish usullarini hisobga olgan holda olib boriladi. Ko'rishda chuqur nuqsoni bo'lgan bolalarning ko'pchiligida o'yin faoliyati haqida tassafur va malakasi yo'qligi, predmetlar dunyosi haqidagi bilimlari cheklanmaganligini inobatga olish kerak bo'ladi. Shuning uchun tekshirish davomida topshiriqlarni bajarishdan avval bolaga o'ziga xos yo'l yo'riqlar ko'rsatib berish, birgalikda bajarish namunalari beradi. Zaif ko'ruvchi bolalar bilan logopedik mashg'ulotlarni tashkil etishda asosiy e'tibor saqlanib qolgan ko'rish faoliyatidan foydalanish imkoniyatiga qaratiladi turli xil didaktik material, relefli rasmlar, "ajoyib xaltachalar", kubik va qalamchalar tovush va bo'gin va gaplarni belgilash uchun ishlatiladi. Mashg'ulotlarni albatta o'yin orqali olib borish kerak, sababi ko'rishidagi chuqur nuqsoni mavjud bo'lgan bolalarda o'yin faoliyat rivojlanishi judda kechikadi.

Ko'rib o'tganimizdek Logopedlar maxsus pedagogikani boshqa soha vakillari (tiflopedagog, surdopedagog, oligofrenapedagog)lar bilan birgalikda ishashi natijasida ko'pgina tug'ma va ortirilgan nuqsonli bolalar bilan turli-xil natijalar ko'rsatib kelmoqda. Bugungi kunda turli-xil kamchiliklar bilan tug'ulayotgan bolalar soni ortmoqda. Buning bosh sababi ota-yoki onani rezus omili tog'ri kelmasligi, qarindoshlik aloqalari bor bo'lishi, giyohvandlik, tamaki maxsulotlari, spirtli ichimliklarni iste'mol qilishlari va homila davrida turli xil kimyoviy maxsulotlarni ko'p iste'mol qilishi, surunkali kasalliklar bilan og'rishi bolani biron bir kamchilik bilan tug'ulishiga sabab bo'lmoqda. Shu jumladan bolalarda ko'pgina nutq nuqsonlari ham uchramoqda. Xalqimiz orasida farzandining nutqida kamchilik bo'ladigan bo'lsa kimga murojat qilishni bilmaslik haligacha uchrab kelmoqda. Ko'pgina ota-onalar farzandining bunday kamchiliklariga e'tiborsiz qarashi, tanishlarga aytishga uyalishi oqibatida bolaning nutq kamchiligi bartaraf etilmay qolib ketishi natijasida bola o'z teng qurlaridan o'zlashtirish borasida orta qolmoqda. Ko'pgina yillardan beri O'zbekiston oliygohlarida Defektolog (logopedlar) yetishtirib kelinmoqda. Shunday bo'lsada haligacha logoped nima ish qilishini bilmaydigan insonlar ham uchrab turadi. Buning barchasini xalqimizga yetkazib berish maqsadida hozirda ko'pgina umumiy maktablarda ham logopedik shtablar ochilishi yo'lga qo'yilgan. Bu maktablardagi logopedlar nutqida kamchiligi bor bolalarni o'z vaqtida korreksiyalab to'g'ri nutqni yo'lga qo'ymoqda va sog'lom kelajak uchun o'z xissalarini qo'shib kelishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Logopediya “O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti Toshkent 2007.
2. Maxsus pedagogika "Fan va texnologiya" nashriyoti Toshkent 2014.
3. Maxsus pedagogika oligofrenopedagogika “G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi” Toshkent 2005.